

СУДГА ҚАДАР ИШ ЮРИТИШ ДАВОМИДА ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Турғуналиев Баходир Фарход ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 323-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536425>

Аннотация

Бугунги кунда суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар соҳасига оид илмий тадқиқот ишлари самарали амалга оширилмоқда. Шундан келиб чиқиб, ушбу мақолада терговга қадар текширувни амалга ошириш соҳасидаги мамлакатимизда амалга оширлаётган кенг кўламли ислохотлар ҳамда терговга қадар текшириш институтининг моҳияти ва ўзига хос хусусияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар

Терговга қадар текширув, уни ўтказиш шартлари, қарорлар қабул қилиш, маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича қарорлар қабул қилиш, терговга қадар текширув органи.

¹Мамлакатимиз Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида “Ҳар қандай демократик ислохотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституциясва Қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқ. Инсон ҳуқуқ ва эркинликларига амал қилинишини таъминлаш, ҳар бир шахснинг қадр - қимматини эъзозлаш биз барпо этаётган очиқ эркин ва адолатли жамиятнинг ажралмас хусусиятидир”, дея таъкидлади¹. Ҳар қандай давлатда демократиянинг асосий мезони инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг муҳофаза қилинганлик даражаси ҳисобланади. Дарҳақиқат, ҳуқуқий демократик давлат қуришнинг асосий шarti инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳимоя қилиниши ҳамда кафолатланишининг ҳақиқий тизимини яратиш ҳисобланади. Бугунги кунда инсон ҳуқуқлари масаласига бутун дунё катта эътибор қаратмоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида ҳам инсон ҳуқуқлари соҳасида изчил ислохотларнинг амалга оширилиши, унинг кўплаб халқаро ташкилотларга аъзо бўлганлиги ҳамда инсон ҳуқуқларига оид ҳужжатларнинг ратификация қилинганлиги мамлакатимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга эътибор янада кучайганлигининг яққол далилидир. Бу борада давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёев инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш асосий вазифаси ҳисобланган ички ишлар органларининг фаолиятига ҳам алоҳида эътибор бериб келмоқда. Зеро, ички ишлар органлари Янги Ўзбекистонда тинчлик ва барқарорликни, шунингдек, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлайди².

¹ Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир // Халқ сўзи. – 2019. – 9 дек.

² Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 267-277.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, энг аввало, шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатларини янада кучайтириш мақсадини кўзлаётганлиги шубҳасиздир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармонида давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларини амалга ошириш бўйича суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органларининг муҳим вазифалари сифатида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қилиш ҳолатлари юзасидан зудлик билан зарур чоралар кўриш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқишда сансалорлик ва бефарқ муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун жиноий жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, шунингдек бузилган ҳуқуқларни тиклаш бўйича барча зарур чораларни кўриш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш белгиланди. Бу эса, ўз навбатида, жиноят ишини юритишга ваколатли бўлган мансабдор шахсларнинг ҳақиқатни рўёбга чиқариш мақсадида далилларни аниқлаш, тўплаш, текшириш ва баҳолаш билан боғлиқ фаолиятида уларнинг масъулиятини янада оширишни талаб этади³.

Ислоҳотларнинг самарадорлигини таъминлашда жиноятчиликни жиловлаш, жиноий қилмишлар учун жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш борасидаги ишлар муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, терговга қадар текширув амалиёти таҳлили ушбу фаолиятни амалга оширувчи органларнинг иш самарадорлигига тўсқинлик қилаётган, жиноятларни фош этишга кўмаклашувчи органларнинг ҳолислигига салбий таъсир кўрсатаётган тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигидан далолат бермоқда. Бу эса, ўз навбатида, терговга қадар текширув жараёнини такомиллаштириш борасида чоратадбирларни амалга оширишни талаб этади. Ушбу жараённи такомиллаштириш учун эса терговга қадар текширувнинг мазмун-моҳиятини аниқлаб олиш талаб этилади. Терговга қадар текширув тушунчаси жиноят-процессуал қонунчилигида нисбатан янги тушунча ҳисобланса-да, унинг янгилиги ушбу тушунчанинг аввал юридик адабиётларда ёки илмий нашрларда ишлатилмаганлиги билан эмас, балки, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш⁴ тўғрисида”ги ЎРҚ-442-

³ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга ҳилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁴Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги «Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6041-сон Фармони. Электрон манба. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/4939467> (мурожаат санаси: 17.11.2022 йил 3)Ўзбекистон Республикасининг “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2017 йил 6 сентябрь ЎРҚ-442-сон қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами-2017. – 36-сон- 943-модда. 4 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Электрон манба. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 17.03.2024 йил). 4Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Электрон манба. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 17.04.2024 йил).

сон ҚонуниЗ қабул қилиниши асосида янги мазмунга эга бўлганлиги билан боғлиқдир. Мазкур Қонун билан жиноят процессида ишни судга қадар юритиш босқичи янги таркибий тузилишга эга бўлди, яъни ишни судга қадар юритиш босқичи терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов каби босқичларга бўлинди. Шунингдек, Жиноят-процессуал кодексининг 3202- моддасида эса “Терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳаракатларни мустаҳкамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади”⁵, дея таъкидланган. Фикримизча, кодекснинг ушбу нормасида келтирилган терговга қадар текширув тушунчасида, бир қатор ноаниқликлар мавжуд бўлиб, уларга аниқлик киритиш учун Жиноят-процессуал кодексидан терговга қадар текширувга оид таърифларга мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ⁵.

Ҳозирги кунда юридик адабиётларда терговга қадар текширув тушунчасига оид яқдил фикрлар мавжуд эмас. Бу эса ушбу институтнинг кўп қиррали эканлигидан далолат беради. Айрим олимлар терговга қадар текширув жараёнини жиноятларни тергов қилишнинг бир кўриниши сифатида талқин этишсаб, иккинчи гуруҳ олимлар ишни судга қадар юритиш босқичи бўлиб, дастлабки терговдан олдин юз берадиган ҳодиса эканлиги ҳақидаги фикрни илгари суришади. Бошқа гуруҳ олимлар эса терговга қадар текширувни маълум давлат органларининг фаолият кўриниши эканлигини эътироф этишса, яна бир гуруҳ олимлар, терговга қадар текширув аниқ тушунча бўлиб, жиноят процессининг мустақил босқичи эканлигини таъкидлайдилар. Фикримизча, юқорида келтирилган фикрларда олимлар терговга қадар текширув босқичининг таркибий тузилишига тегишли жараёнларни акс эттирган бўлса-да, ушбу фикрлар бугунги кундаги терговга қадар текширувнинг моҳияти ва тушунчасини тўлиқ очиб бермайди. Назаримизда, терговга қадар текширув тушунчасини шакллантиришда уни амалга ошириш шаклини белгилаш билан боғлиқ масалани четлаб ўтиб бўлмайди. Бу борада ҳам олимлар томонидан турли фикрлар билдирилган. Баъзи муаллифларнинг фикрича, терговга қадар текширув нопроцессуал усуллар ёрдамида амалга оширилса, бошқа олимлар унинг аксини таъкидлашган. Масалан, К.И. Мигушиннинг таъкидлашича, “терговга қадар текширув босқичи жиноят-процессуал фаолиятнинг мажбурий ташкилий қисми ҳисобланади ва процессуал характерга эга бўлади”¹⁰. Бу фикрни бошқа айрим муаллифлар ҳам қўллаб-қувватлашади. Бироқ, ушбу фикрдан фарқли бўлган бошқа нуқтаи назарлар ҳам мавжуд. Унинг тарафдорлари терговга қадар текширув босқичида билиб олишнинг эркин усулига таяниш, жиноят тўғрисида ахборот йиғишда мутлақ ихтиёрий процессуал бўлмаган усуллардан фойдаланишни таклиф этади. Яна бир эътибор қаратишимиз лозим бўлган ҳолат бу – одатда илмий ва ўқув адабиётларида терговга қадар текширувга жиноят ишини кўзғатишнинг таркибий қисми, тузилмавий элементи сифатида қаралади. Боз устига бу босқичда жиноят процесси тадқиқотчилари гўёки “жиноят ишини кўзғатиш” атамасини “терговга қадар текширув” атамасига алмаштирадилар, уларга тенг кучли ва бир-бирининг ўрнини

⁵ Суёнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

босадиган деб қарайдилар⁶

Ушбу олимларнинг фикридан маълум бўладики, терговга қадар текширув жиноят процессининг биринчи ва зарурий босқич бўлиб, унда терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган ходими, суриштирувчи, терговчи ва прокурор жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб ва асос мавжудлигига доир масалани ҳал қилади, жиноят аломатлари аниқланганда жиноят ишини қўзғатади ёки мавжуд асосларга кўра жиноят ишини қўзғатишни рад этади. Айнан мазкур омиллар, жиноят ишини қўзғатиш босқичидан аввал жиноят процессининг мустақил институт мақомига эга бўлган терговга қадар текширув босқичи мавжуд бўлиб, у келгусида жиноят ишини қўзғатиш босқичини жиноят процесси босқичларидан чиқариб ташлайди деган хулосага келишимизга туртки бўлди. Яъни, жиноят ишини қўзғатиш босқич сифатида эмас, балки, терговга қадар текширув босқичи якунида қабул қилинадиган қарорлардан бири сифатида сақланиб қолади⁷.

Терговга қадар текширув тушунчасига доир таърифларнинг кўплиги ўрганилаётган институтнинг кенг қамровлигидан дарак бериши билан бирга, унинг қай даражада мураккаблигини ҳам кўрсатади. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, жиноят ишини қўзғатиш босқичи доирасида амалга ошириладиган текширув фаолияти натижаларига кўра фақатгина жиноят ишини қўзғатиш ёки жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинмайди. Масалан, ушбу босқичда ариза ва хабарларнинг қайси юридик жавобгарлик турига ёки иш юритиш қайси орган ваколатига тааллуқлилиги бўйича ҳам қарор қабул қилинади. Қолаверса, жиноят тўғрисидаги аризалар ва хабарларни кўриб чиқиш, назаримизда жиноят процессининг мустақил, дастлабки қисми бўлиб, унда алоҳида мустақил босқични тавсифловчи барча аломатлар мавжуд. Ўз навбатида, терговга қадар текширув институти жиноят-процессуал ҳуқуқ соҳасида мустақил институт сифатида намоён бўлса-да, амалдаги Жиноят-процессуал кодексида терговга қадар текширув органлари жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар гуруҳига киритилган. Бизнингча, терговга қадар текширув органларининг жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар гуруҳига киритилиши қонун нормалари ўртасидаги коллизия ҳолатларни вужудга келтиришга сабаб бўлмоқда. Зеро, амалдаги Жиноят-процессуал кодекси талабларига мувофиқ, жиноят ишини юритишга масъул

⁶ 11. 5Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Электрон манба. Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/111460> (мурожаат санаси: 20.04.2024 йил). 6Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.1. Таҳрир ҳайъати: М.Аминов, Б.Аҳмедов, Ҳ.Бобоев ва бошқ. – Т., 2000. – Б. 736. 7Рашидов Б.Н. Терговга қадар текширув: Маърузалар курси / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор М.А.Ражабова. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б.149; Danie Kloppers herstellende geregtigheid in gevalle. Litnet Akademies, Joernaal vir die geesteswetenskappe, 14 (1) 345-373, 2017.; KL.De Klerk. The role of the victim in the criminal justice system/How victims rights extension led to restorative justice. University of Pretoria, 2013. P145. 8Иноғомжоновна З.Ф. Жиноят процесси. Умумий қисм. – Т., 2008. – Б. 285; Умарханов А.Ш. Одил судловга кўмаклашувчи шахслар хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий чоралари. –Т., 2005. – Б.76.; Чутбоев М.Р. Гумон килинувчи ва айбланувчи ҳуқуқларини чеклашнинг халқаро тажрибаси: Ўқув қўлланма. – Т.,2014. – Б.77. 9Қаранг, масалан: Рогаткин А., Петрухин П. О реформе уголовно-процессуального права // Законность. –1996. – № 2. – С. 42. 10 Мигушин К.И. Досудебное производство как стадия современного уголовного процесса России: Автореф. дис канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2004. С. 10. 11 Гирько С.И. Деятельность милиции в уголовном проце⁶ссе. – М., 2006. – С. 235-236.

⁷ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

бўлган давлат органларининг фаолияти бевосита жиноят иши қўзғатилганидан кейин бошланади. Терговга қадар текширув органларининг фаолияти эса жиноят ҳақида хабар келиб тушган вақтдан то жиноят ишини қўзғатиш ёки қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарорлардан бири қабул қилинганда яқунланади. Яъни, терговга қадар текширув органлари жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар гуруҳига кирмайди. Ушбу ўзгартиришларнинг Жиноят-процессуал кодексига киритилиши терговга қадар текширув жараёнининг тартибга солинишига ва янада самарали ташкил этилишига хизмат қилади⁸.

Таъкидлаш ўринлики, терговга қадар текширув институти шахс ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишнинг қонуний кафолати бўлиб, ариза ёки шикоят билан мурожаат қилган шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш билан бирга, келгусида жиноятчиликнинг олдини олишда ижтимоий-сиёсий, жиноят-ҳуқуқий ва жиноят-процессуал жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади. Терговга қадар текширувнинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади: терговга қадар текширув натижасида қабул қилинадиган қонуний ва асосли қарор фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига бўлган ишончи янада мустаҳкамлайди; — фуқаролар ўртасида юзага келган низоли вазиятлар тез ва қонун йўли билан бартараф этилади; — терговга қадар текширув натижаси бўйича фақат тегишли ваколатларга эга давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан қарорлар қабул қилинади. Терговга қадар текширувнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти шахснинг содир этган жиноятини квалификация қилишнинг умумий белгиларини ва содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш қайси юридик жавобгарлик турига тегишли эканлигини аниқлаш билан боғлиқ ҳолатларга ойдинлик киритиш, шунингдек, шахснинг қилмишида жиноят таркиби мавжуд бўлганда ЖКнинг айнан қайси моддаси, қисми ва бандига тааллуқли эканлигини белгилашдан иборат⁹.

Терговга қадар текширувнинг жиноят-процессуал аҳамияти қуйидагилардан иборат: жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ҳамда ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларнинг фош этилиши; — иш бўйича тўпланган барча далиллар ва маълумотлар чуқур таҳлил қилиниб, баҳо берилиши ҳамда улар асосида тегишли хулоса чиқарилиши; — терговга қадар текширув иштирокчиларининг ҳимояланишга доир конституциявий ҳуқуқларининг амалга оширилиши, шунингдек, жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари таъминланиши; — терговга қадар текширув жараёни яқундан манфаатдор бўлган процесс иштирокчиларида қонунда белгиланган муддат давомида ваколатли мансабдор шахсларнинг жиноят ишини қўзғатиш, қўзғатишни рад этиш ёки тегишлилигига кўра юбориш тўғрисида чиқарган қарори устидан прокурорга шикоят қилиш ҳуқуқининг юзага келиши; — фуқароларнинг қонунга зид равишда жиноий жавобгарлик ва жазога

⁸ Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

⁹ Хушвақтова Н.А. Ишни судга қадар юритишда жамоатчилик иштирокининг ретроспектив таҳлили // *Society and innovations // Special Issue – 06 (2022) / ISSN 2181-1415 – Б. 300-308. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp301-308> (12.00.00).*

тортилмасликлари учун процессуал кафолатлар яратилиши¹⁰.

Хулоса қилиб айтганда, терговга қадар текширув институти жиноят процессининг алоҳида мустақил босқичи сифатида ажратилиши лозим. Зеро, у судга қадар иш юритишнинг бирламчи босқичи бўлиб, ўз ичига терговга қадар текширув фаолиятини амалга оширишдан иборат жуда мураккаб ва масъулиятли вазифани олади. Бу эса алоҳида иш юритиш бўлиб, унинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ процессуал ва нопроцессуал фаолиятлар ўзаро бир-бири билан туташади. Ушбу босқич жиноят процессининг бошқа босқичларидан юқоридаги хусусиятлари билан тубдан фарқ қилади.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик кодексига қийноққа солишдан жабрланганларга етказилган зарарни қоплаш тартибини такомиллаштиришга қаратилган қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.06.2020 йил кундаги “Инсон ҳуқуқлари юйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6012-сонли фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.20202 йил кундаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони.
7. Миразов Д.М. Дастлабки тергов идоралари фаолияти устидан контроль ва назоратни такомиллаштиришнинг назарий, ташкилий ва процессуал жиҳатлари: Юрид. фан. д-ри. дис. ... автореф. – Т., 2016. – Б 128.
8. Миразов Д.М. Терговга қадар текширув ўтказиш асослари, тартиби ва хусусиятлари: Ўқув қўлланма. – Т. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б.
9. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик (юримдик фанлар доктори, профессор М.А.Ражабова таҳрири остида. Тўлдирилган ва қайта ишланган учинчи нашри). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 20
10. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
11. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
12. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
13. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш,

¹⁰ Усманиев Н. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

- saqlash, taшиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
14. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
15. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.
16. Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
17. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
18. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
19. Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
20. Хушвактова Н.А. Ишни судга қадар юретишда жамоатчилик иштирокининг ретроспектив таҳлили // Society and innovations // Special Issue – 06 (2022) / ISSN 2181-1415 – Б. 300-308. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp301-308> (12.00.00).
21. Усмналиев Н. Жиноят ишини юретишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.